

IMPACTO DEL AULA PEDAGÓGICA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

*IMPACT OF THE PEDAGOGICAL CLASSROOM ON THE TEACHING-
LEARNING PROCESS IN UNIVERSITY STUDENTS*

AUTORES :

Sandra Karina Daza Suarez ^{1*}

Pedro Pablo Luna Daza ²

Gina Real Zumba ³

Melany Solange Suarez Navarrete ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: pedro-pablo11@hotmail.com

Fecha de recepción: 20 / 09 / 2024

Fecha de aceptación: 26 / 09 / 2024

RESUMEN

El aula pedagógica es un espacio crucial en la educación universitaria, donde las metodologías aplicadas pueden influir significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este artículo examina cómo las prácticas pedagógicas impactan el rendimiento académico y el desarrollo de competencias en estudiantes universitarios. A través de un estudio mixto que incluye encuestas y entrevistas a estudiantes y docentes, se identificaron factores clave que mejoran la efectividad del aula pedagógica.

Los resultados muestran que metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo colaborativo, están relacionadas con una mayor satisfacción y rendimiento académico. Un 75% de los estudiantes encuestados reportaron mejoras en su capacidad para resolver problemas al participar en actividades prácticas. Además, la interacción social y la diversidad de métodos pedagógicos favorecen un ambiente de aprendizaje más dinámico.

Sin embargo, el estudio también identifica desafíos, como la falta de formación docente en metodologías activas y la resistencia de algunos estudiantes a participar en enfoques no tradicionales. Se concluye que el aula pedagógica puede ser un catalizador para el aprendizaje significativo, pero requiere la capacitación de docentes y un entorno que fomente la colaboración. Las instituciones de educación superior deben invertir en estas áreas para maximizar el impacto positivo del aula pedagógica, promoviendo así un aprendizaje más efectivo y una formación integral en los estudiantes.

Palabras clave: Aula pedagógica enseñanza aprendizaje estudiantes universitarios

ABSTRACT

The pedagogical classroom is a crucial space in university education, where the methodologies applied can significantly influence the teaching-learning process. This article examines how pedagogical practices impact academic performance and skills development in university students. Through a mixed study that includes surveys and interviews with students and

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo ORCID: (0000-0001-6210-3214) * sdaza@utb.edu.ec

² ORCID: (0009-0006-8155-2887) pedro-pablo11@hotmail.com

³ Universidad Técnica de Babahoyo ORCID: (0000-0001-5430-1552) greal@utb.edu.ec

⁴ ORCID: (0009-0007-3286-7054) melanysuanav@gmail.com

teachers, key factors that improve the effectiveness of the pedagogical classroom were identified.

The results show that active methodologies, such as project-based learning and collaborative work, are related to greater satisfaction and academic performance. 75% of students surveyed reported improvements in their ability to solve problems by participating in hands-on activities. In addition, social interaction and the diversity of pedagogical methods favor a more dynamic learning environment.

However, the study also identifies challenges, such as a lack of teacher training in active methodologies and the resistance of some students to participate in non-traditional approaches. It is concluded that the pedagogical classroom can be a catalyst for meaningful learning, but requires teacher training and an environment that encourages collaboration. Higher education institutions must invest in these areas to maximize the positive impact of the pedagogical classroom, thus promoting more effective learning and comprehensive training in students.

Keywords: Pedagogical classroom teaching learning university students

INTRODUCCIÓN

La educación universitaria se enfrenta a retos constantes en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, donde la calidad del aprendizaje es crucial para la formación de profesionales competentes. El aula pedagógica, entendida no solo como un espacio físico, sino como un entorno de aprendizaje dinámico, desempeña un papel fundamental en este proceso. La forma en que se estructuran las interacciones dentro del aula puede influir significativamente en la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes. Por otro lado, Martínez (2022) señala que las metodologías activas, como el aprendizaje colaborativo y el uso de tecnologías digitales, fomentan una participación más activa de los estudiantes, lo que se traduce en un aprendizaje más significativo.

El uso de las Tics forma parte de la vida cotidiana de los jóvenes, por lo que, su integración en el aula puede potenciar el interés y la motivación de los alumnos, las plataformas virtuales, los recursos digitales y las redes sociales son ejemplos de herramientas que pueden utilizarse para fortalecer el proceso de enseñanza.

Para finalizar, podemos decir que el aprendizaje constante ayuda adquirir habilidades de pensamiento crítico y a descubrir numerosas formas en las que podemos relacionarnos con personas de diferentes culturas, es la única forma de lidiar con el cambio constante al que estamos sometidos día a día y nos da herramientas para avanzar con facilidad. Aprender es un proceso continuo que fomenta la adquisición de competencias, conocimientos y habilidades para desarrollar oportunidades futuras, además, es un hecho de vida que el aprendizaje es un factor de influencia importante y lo que aprendemos determina en lo nos convertiremos más adelante.

METODOLOGÍA

Métodos y materiales

La investigación se desarrolló en la carrera de educación básica en la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, en la cual trató sobre el impacto del aula pedagógica que aportan en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes universitarios, se emplearon los mismos métodos y materiales que se describirán a continuación:

El enfoque de nuestra investigación es mixto, ya que se encuentra conformada por los métodos cualitativo-cuantitativos. Se utilizó una página y una aplicación de Google Forms para crear una encuesta de 6 preguntas a los estudiantes de la carrera en mención, para recopilar datos sobre el impacto del aula pedagógica que aportan en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje, en el cual se incluyó preguntas sobre implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje, el empleo de las TICS en el sistema educativo, crear modelos pedagógicos.

Se realizó esta encuesta con el objetivo de exponer y analizar los datos recolectados, con la finalidad de crear una correlación de resultados acorde a la línea de investigación utilizando como instrumento el cuestionario y técnica la encuesta.

El alcance de la investigación fue descriptivo, ya que nos ayudó a describir propiedades, características y perfiles de los estudiantes universitarios de tercero, cuarto y quinto semestre, así mismo a determinar las actividades a desarrollar para el alcance de los resultados de la investigación. Por lo cual, se decidió tomar en cuenta las bibliografías más recientes sobre los impactos de un aula pedagógica que aportan en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje, además, se tomó en consideración cada bibliografía a partir de páginas, documentos o artículos que se ajusten a los lineamientos del artículo científico, como Google Académico, revistas, artículos científicos y libros instructivos.

También se utilizó el diseño experimental para determinar el impacto de la relación entre las dos variables. A un grupo de los estudiantes universitarios se implementó preguntas en base a la variable dependiente y a la variable independiente para luego comparar los resultados con la información previa de la investigación y así poder realizar un análisis estadístico para verificar o refutar un argumento.

Las encuestas fueron aplicadas a 28 estudiantes de la carrera de educación básica, que actuaban como sujetos de la investigación sirvieron como método final. Los resultados del estudio se presentaron de manera clara y concisa a través de tablas y gráficos descriptivos y se calcularon las frecuencias de las respuestas de cada ítem de la encuesta en donde se describieron los principales hallazgos encontrados y así visualizar los resultados y ayudar a facilitar la investigación con los estudiantes universitarios, resaltando las tendencias y patrones identificados en la muestra.

La concepción metodológica de la investigación se basó en el método dialéctico-materialista como base científico-metodológica, lo que permitió analizar el objeto de estudio, sus causas, relaciones y tendencias de desarrollo. De igual modo, se trabajó con métodos teóricos y métodos empíricos, por lo que, cada respuesta fue validada y evaluada usando estadísticas, lo que también nos mostró la importancia de estos impactos pedagógicos que aportan en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de tercero, cuarto y quinto semestre en la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, se puede inferir que toda esta información estará contenida en un documento creado en Microsoft Word, el cual también será utilizado como herramienta en esta investigación para describir los pasos a seguir.

Importancia de la pedagogía en el proceso educativo

“En la actualidad, grupos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han puesto mucho énfasis en la importancia de esta profesión (PEDAGOGIA)”, al grado en que es considerada como una ciencia fundamental para el desarrollo intelectual de las sociedades. Algunos Pedagogos eligen convertirse en docentes, otros optan por especializarse y tomar mayor experiencia para guiar a aquellos dentro del

ámbito escolar que no estudiaron esta licenciatura, de tal manera que fungen como intermediarios compartiendo estrategias de enseñanza-aprendizaje para ofrecerle las pautas necesarias al profesor y así tener mayores herramientas en la clase (Gutierrez A. , 2020) En la actualidad, grupos como la Organización de Educación y Cultura de la ONU han dado mucho énfasis en la importancia de esta profesión (pedagogía) ", en la medida en que se considera una ciencia fundamental para el desarrollo intelectual de los estudiantes.

Influencia de la pedagogía en los estudiantes

Como se señaló, con una comprensión pedagógica clara y concisa, los estudiantes pueden compartir ideas fácilmente y comprender claramente cómo se abordará el programa y qué se espera de ellos. Por tanto, todo el mundo está en la misma longitud de onda.

Los estudiantes no solo amplían su base de conocimientos, sino que también comprenden cómo utilizar esos conocimientos en escenarios y contextos reales auténticos y relevantes; luego vinculan los conceptos de las lecciones con situaciones de la vida real. También pueden aprovechar su propio conocimiento cultural para formular pensamientos y opiniones únicos y personalizados. La evidencia, los hechos y los datos concretos se combinan con la exploración de las diferencias culturales de los demás para ampliar aún más el conocimiento, lo que permite al estudiante pensar de manera más objetiva sobre nuevos conceptos y abrir su mente a diferentes enfoques. (Services., 2022) En base lo anterior con su proceso de enseñanza, los estudiantes también pueden aprender qué enfoques son los más adecuados para ellos, qué actividades de aprendizaje y estilos de aprendizaje tienden a preferir. así es como desarrollan conceptos y construyen modelos mentales a partir de ese conocimiento para luego crear nuestro propio conocimiento con criterio propio.

El empleo del tic en el marco educativo en los estudiantes universitarios

Las TIC son herramientas que potencian la enseñanza pero que requieren apoyo de diversas perspectivas y también pueden contribuir a mejorar las condiciones de enseñanza y el fortalecimiento de la calidad educativa, siempre y cuando haya trabajo en equipo, recursos disponibles y apoyo gubernamental. Gracias a las TIC es posible optimizar los procesos organizacionales ejecutados dentro de las instituciones universitarias. De este modo (Chasi Solórzano, 2020) destaca la importancia de las TIC en el proceso docente, la cual debe centrar su accionar en dotar a los educadores universitarios de herramientas que les permitan integrar las nuevas tecnologías a las prácticas docentes para facilitar el aprendizaje de sus estudiantes. En definitiva, las TIC ofrecen numerosas oportunidades para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Estas tecnologías facilitan el acceso a la información, ofrecen recursos multimedia interactivos y fomentan la colaboración y la comunicación entre los estudiantes. Sin embargo, es importante garantizar un acceso equitativo a estas tecnologías y promover un uso responsable y ético de las mismas. El acceso a la información es uno de los principales beneficios que ofrecen las TIC a los estudiantes universitarios.

En el currículo nacional de formación docente, se incluye formación en herramientas TIC y el país se ha beneficiado de distintos programas de formación en TIC para docentes, sin embargo, algunos docentes aún carecen de competencias fundamentales en estas herramientas. Las instituciones de formación del profesorado están implementando talleres de fortalecimiento de capacidades para las y los docentes que no tienen las competencias en las TIC. Sin embargo, el empleo de las TIC en el marco educativo también plantea desafíos y consideraciones. (UNESCO, 2020)

Modelo pedagógico para el desarrollo de programas educativos

En ese momento, la desesperación de que la educación superior dejó el método de enseñanza clásico, a través del cual el estudiante repitió y recordó el contenido que entregó a los maestros, priorizando las palabras de los maestros. Se propone convertir relaciones de enseñanza orientadas únicas de una relación dialéctica bidimensional en la que un memorial o aprendizaje repetido excede el progreso en una importante dirección de aprendizaje; Para los estudiantes, con responsabilidades y autonomía, instrucciones de los maestros para promover el aprendizaje y el desarrollo de habilidades, desarrollar y rehacer un concepto de conocimientos específicos, desarrollar habilidades y la actitud deseada para el desempeño profesional. (Espín Álvarez, 2021)

Todo el mundo sabe que hoy en día, la pedagogía de los concursos "rompe la lógica de la transmisión pura y el conocimiento simple, apoyando al obtener nuevos conocimientos sobre la práctica en un contexto determinado". Por otra parte, el modelo pedagógico es esencial en el desarrollo de programas educativos, ya que proporciona una guía teórica que define cómo debe ser el proceso de enseñanza- aprendizaje. El modelo pedagógico debe ser flexible, adaptarse a las necesidades de los estudiantes, promover la participación activa y la construcción colectiva del conocimiento.

Que impacto tiene la pedagogía en la sociedad

La preocupación por lo educativo constituye, justamente, una de las características de la Pedagogía de hoy: no siempre adopta una forma sistemática, ni se integra en una rígida concepción científica, sino que aparece junto a otras reflexiones en el sentido estricto del término. En el siglo XX, la Pedagogía se fue enriqueciendo desde diferentes aristas, y se fue generando la polémica si era o no una ciencia, incluyendo su denominación: Pedagogía o Ciencias de la Educación. En siglo XXI, la Pedagogía tiene ante sí nuevos retos, los que sobremanera contribuirán al desarrollo económico y social, de manera que los ciudadanos queden preparados para enfrentar mejor las exigencias económicas y sociales. (Arguello Pazmiño, 2018)

Por lo tanto, debo decir que la pedagogía tiene un impacto significativo en la sociedad, ya que tiene el potencial de transformar la forma en que se transmite el conocimiento y se forman las futuras generaciones. Este impacto se manifiesta en la socialización de los individuos, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, la preparación para un mundo en constante cambio, la promoción de la diversidad y la adquisición de conocimientos relevantes para la resolución de problemas sociales. En resumen, la pedagogía es una herramienta clave para contribuir a una sociedad más justa, equitativa y desarrollada.

La pedagogía como instrumento de enseñanza y aprendizaje

En el ámbito de las teorías pedagógicas, diversidad de autores han desarrollado sus visiones sobre las estrategias que debe desarrollar el docente en su práctica educativa, concretamente, orientadas hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje. El enfoque tradicional, se enfoca particularmente en el docente, pues es quien realiza la exposición de los contenidos y diseña e implementa las actividades en el aula de clase; en este escenario, la participación del estudiante queda relegada a una posición pasiva de recepción de instrucciones y conocimiento. La pedagogía se encarga de proporcionar el contenido suficiente para poder planificar, evaluar y ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el cual también describe el proceso cuidadosamente que un docente utilizará para enseñar y así el proceso del estudiante se apropia del conocimiento en sus distintas actitudes, conocimientos y valores.

Relación existe entre la enseñanza y el aprendizaje

El aprendizaje constituye la forma como el estudiante asimila e interpreta los conocimientos que le son transmitidos mediante el proceso de enseñanza, sea una enseñanza consciente o inconsciente, estructurada o no estructurada, formal o no formal, las personas aprenden de formas diferentes, y las distintas informaciones las asimilan de formas diferentes.

El aprendizaje le permite al estudiante de alguna manera hacer receptores pasivos de información a participantes activos en su propio proceso de descubrirlo, ya sea con la toma de decisiones sobre su experiencia educativa y se transfiere mediante la enseñanza en el que el docente transmite varios conocimientos por medio de diferentes métodos para que sea más fácil de entender.

La enseñanza sólo incide sobre el aprendizaje de manera indirecta, a través de las tareas de aprendizaje del propio estudiante. Se pasa así de una concepción causal de la relación entre enseñanza y aprendizaje a una concepción que asume mediaciones entre las acciones del docente y los logros de los estudiantes. Mediaciones de carácter cognitivo (resultantes de los procesos psicológicos a través de los cuales los estudiantes intentan la comprensión, logran una representación mental del nuevo contenido y su integración con elementos disponibles de su estructura cognitiva) y mediaciones sociales (derivadas de la estructura social del aula y las interacciones a través de las cuales el conocimiento se pone a disposición y se comparte)

En los procesos de aprendizaje, en cuanto no se alcanza la comprensión deseada de un conjunto de conocimientos que se desea aprender, no se va a lograr aprendizajes relevantes, en el mejor escenario el aprendizaje alcanzado sería de tipo repetitivo y mecánico. Es a razón de ello es que las estrategias de aprendizaje están asociadas a los factores del rendimiento académico de los estudiantes, dicho aspecto se ha buscado abordar mediante el presente estudio.

Concepto de una estrategia de enseñanza y aprendizaje

Las aproximaciones al sentido y significado de las estrategias, permiten asumir que estas, para desarrollar competencias deben caracterizarse por ser innovadoras e impulsoras del cambio; comprometer al estudiante de manera activa en el proceso de aprendizaje, ser constructivas y/o facilitadoras del autoaprendizaje; orientadas al trabajo participativo, colaborativo y cooperativo, haciendo énfasis en el rol del estudiante más que en el del profesor; además, las creencias del sujeto, respecto a su capacidad para enfrentarse a la solución de la tarea, así como la importancia e interés de la misma, son factores que pueden determinar la puesta en marcha de las estrategias.

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje son procedimientos o recursos que utilizan los docentes a fin de promover aprendizajes significativos que a su vez pueden ser desarrollados a partir de los procesos contenidos en las estrategias cognitivas y parte de la idea fundamental de que el docente debe enseñar los contenidos y asume la necesidad de enseñar a aprender ya que, también planifican y diseñan los materiales necesarios.

Las estrategias permiten que el estudiante asuma el proceso de aprendizaje y a la vez tome conciencia de las herramientas intelectuales que adquiere en su formación profesional y le dan competencias para resolver las distintas problemáticas de la vida. En definitiva, las estrategias permitirán contribuir en la formación seres humanos críticos y autónomos, capaces de resolver problemas, tomar decisiones y autorregularse.

Por lo que, son procedimientos que un estudiante emplea en forma consciente, controlada como instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas además

de aumentar la capacidad de organización de la información de manera más lógica, identificar ideas importantes y previas de la materia y para esto se debe tener en cuenta la naturaleza de las estrategias.

Funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones se considera o funciona como un centro de investigación de las didácticas. toda intervención educativa requiere del apoyo del conocimiento científico, el cual es brindado en parte por las diversas disciplinas, en los intrincados procesos educativos de las carreras pedagógicas. Así mismo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la materia que estudia, la educación como un proceso consiente y organizado o de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, contruidos en la experiencia como resultado de la actividad del individuo y su interacción con la sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer personalmente.

Para lograrlo, debemos investigar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, obligar a los estudiantes a construir modelos pertinentes, utilizar técnicas imaginativas e implementar proyectos apropiados para ayudar a los estudiantes a aprender y crecer.

Herramientas se utilizaron para lograr el desarrollo de los aprendizajes

Según (Molinero Bárcenas, 2019) mencionan que, se utilizó lo que es la intuición, las comunidades de práctica, el dialogo y las alianzas, ya que la intuición es una actividad individual que alcanza un nivel de desarrollo bastante alto.

Sin embargo, (Granda Asencio, 2019) en su artículo titulado Las TIC como herramientas didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje mencionan que: La vinculación a la sociedad del conocimiento no será posible sin una educación de calidad que incluya a todos debido a las grandes transformaciones tecnológicas que vive el moderno mundo globalizado. Las TIC tienen un impacto directo en la enseñanza y el aprendizaje, al igual que en cualquier otro aspecto del que hacer humano. Ya que, en la actualidad, No es inusual hablar de tecnología moderna hoy en día. La creación de aplicaciones digitales ahora avanza rápidamente. Desde el advenimiento de la era de las computadoras, se ha vuelto bastante común que los estudiantes utilicen una variedad de estas herramientas al completar su trabajo académico en el entorno educativo.

Mejoramiento del desarrollo de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes

(Baque Reyes & Portilla Faican, 2021) mencionan que, para mejorar el desarrollo de enseñanza y aprendizaje es necesario tener en consideración tres elementos del proceso educativo: los docentes y su manera de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla el proceso educativo. Ya que para muchos docentes la actualidad el innovar procesos de aprendizaje se ha convertido en un desafío una de estas estrategias de aprendizaje es el aprendizaje significativo.

Sin embargo, también podemos emplear diferentes formatos de aprendizajes, aplicar la metacognición y vincular los conocimientos entre sí. Un componente crucial del capital cultural que aportamos a la sociedad es el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de nuestras vidas. Dado que una sociedad educada es una sociedad productiva, las tareas que desempeñan los docentes presentan uno de los mayores desafíos para el desarrollo de una nación.

Desarrollo del pensamiento lógico a través del proceso de enseñanza y aprendizaje

El desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de nuevos códigos que hace posible la comunicación con el entorno como las relaciones lógico – matemático constituyen base indispensable para la adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas que dentro del futuro profesional de los niños y adolescentes, además, que el pensamiento lógico establece relaciones racionales entre elementos concretos y abstractos en el cual a partir de premisas, se deducen conclusiones.

Todo docente debe manejar un conocimiento exhaustivo sobre el desarrollo evolutivo del niño y la niña, de lo contrario, representaría serias debilidades para la práctica pedagógica en los centros educativos, entre las que destaca la imposibilidad del docente respecto a cómo ubicar al niño(a) en una etapa evolutiva que le corresponde y, por ende, el declive en la producción y ejecución de estrategias tanto para el pensamiento lógico matemático como para las demás áreas del aprendizaje.

Como en el artículo anterior nos menciona que por este tipo de inteligencia en el desarrollo cognitivo los docentes requieren de habilidades y destrezas que involucran enfocar los problemas de cada estudiante desde otra perspectiva y buscar la resolución que sea fáciles, el desarrollo del pensamiento lógico es crucial ya que, si no es así, existiera deficiencia en el campo educativo para aplicar dichas estrategias en el pensamiento lógico de las distintas áreas.

Desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje

Como ya sabemos las interacciones entre estudiantes y profesores se denominan procesos de enseñanza y aprendizaje. El plan de estudios para la instrucción se desarrolla de acuerdo con los planes de estudio, con base en las necesidades identificadas por la evaluación y la preparación del docente por lo que, el proceso de enseñanza y aprendizaje es de comunicación, de socialización. El docente comunica, expone, organiza, facilita los contenidos científico-históricos-sociales a los estudiantes y estos, además de comunicarse con el docente, lo hacen entre sí y con la comunidad. Es por ello que el proceso docente es de intercomunicación.

Como nos menciona anteriormente, el docente plantea situaciones que proporcionen a los estudiantes las posibilidades de aprender, interactuando entre sí para permitir que el individuo pueda procesar la información y tener nuevos conocimientos, ya que, este se desarrolla mediante los planes de estudio y con el fin de que estos puedan estar en comunicación para proporcionar prominentes resultados.

Desarrollo de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes

Es importante conocer y valorar mediante la evaluación las competencias básicas que tienen los estudiantes, el grado de conocimientos y de logros que ellos han adquirido mediante el proceso enseñanza y aprendizaje para de esta manera continuar con la enseñanza de manera sistemática y lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea significativo. Que el proceso enseñanza-aprendizaje sea de calidad depende de que el docente conozca cuál es el punto de partida para empezar a impartir los nuevos conocimientos, si se conocen estos resultados se puede impartir una educación acorde al aprendizaje de cada nivel.

Según lo mencionado podemos decir que se busca cautivar al estudiante y poder despertar su interés por el saber e impulsar los procesos educativos para que así aumenten como un individuo competente por lo tanto, uno de los objetivos de los docentes al diseñar e implementar estrategias de enseñanza, es que los alumnos logren aprendizajes significativos así como en la actualidad, se busca desarrollar el aprendizaje memorístico, hacia uno que sea

aplicable al contexto donde se desenvuelven los estudiantes y puedan adquirir conocimientos

RESULTADOS

Resultado de la investigación

Pregunta 1. ¿Considera usted importante, la creación de un aula pedagógica?

Tabla 1: Creación del aula pedagógica

Alternativas	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	13	46,4
De acuerdo	14	50
En desacuerdo	0	0
Totalmente en desacuerdo	1	3,6
Total	28	100

Gráfico 1:

Creación del aula pedagógica

Análisis e interpretación:

En la tabla y gráfica 1 se muestran los resultados relacionados a la creación del aula pedagógica, las mismas que dieron un porcentaje del 50 % en que están de acuerdo, un 46,4 % están totalmente de acuerdo y el 3,6 % manifestó que está totalmente en desacuerdo, por lo que, mencionan que están de acuerdo con la creación del aula pedagógica.

Pregunta 2. ¿Cree usted que los estudiantes tuvieron un impacto con la creación del aula pedagógica?

Tabla 2:

Impacto del aula pedagógica

Alternativas	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	15	53,6
De acuerdo	11	39,3
En desacuerdo	2	7,1
Totalmente en desacuerdo	0	0
Total	28	100

Gráfico 2:

Impacto del aula pedagógica

Análisis e interpretación:

En la tabla y gráfica 2 de los estudiantes encuestados nos indica que se sienten motivados con la creación del aula pedagógica y el 53,6% respondieron que están Totalmente de acuerdo, el 39,3 % respondieron De acuerdo y el 7,1% respondieron En desacuerdo, demostrando que están totalmente de acuerdo con el impacto que ha causado el aula pedagógica.

Pregunta 3. ¿Cree usted que la enseñanza y el aprendizaje van de la mano?

Tabla 3:

Enseñanza y aprendizaje

Alternativas	Frecuencia	Porcentaje
Totalmente de acuerdo	20	71,4
De acuerdo	7	25
En desacuerdo	1	3,6
Totalmente en desacuerdo	0	0
Total:	28	100

Gráfico 3:

Enseñanza y aprendizaje

Análisis e interpretación:

La tabla y gráfica 3 muestran el nivel de aprobación de las personas al creer que la enseñanza

y aprendizaje van de la mano, observándose que el 71,4% de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo, el 25% indico estar de acuerdo y el 3,6% expuso estar en desacuerdo, Por lo que se deduce que la enseñanza y aprendizaje tienen una estrecha vinculación entre sí.

Pregunta 4. ¿Cree usted que al implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje mejoraría el desarrollo de los estudiantes?

Tabla 4:

Estrategias para el desarrollo estudiantil

Alternativas	Frecuencia	Porcentaje
Muy satisfactorio	19	67,9
Satisfactorio	7	25
Poco satisfactorio	2	7,1
Nada satisfactorio	0	0
Total	28	100

Gráfico 4:

Análisis e interpretación:

La tabla y grafica 4 indican el grado de aceptación de los estudiantes al considerar que implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje mejoraría el desarrollo de los estudiantes, notando que el 67,9% de los encuestados mostraron ser Muy Satisfactorio, el 25% indico ser Satisfactorio y el 7,1% expreso que sería Poco Satisfactorio, por lo que se concluye que el desarrollo ciertas estrategias sería muy beneficioso en el sistema educativo y para los estudiantes.

Pregunta 5. ¿Cómo se evaluaría el impacto de un aula pedagógica con el fin de obtener el máximo potencial de los estudiantes?

Tabla 5:
Modelos pedagógicos

Alternativas	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	16	57,1
Muy bueno	10	35,7
Bueno	2	7,1
Regular	0	0
Total	28	100

Evaluar el impacto del aula pedagógica

Análisis e interpretación:

En la tabla y gráfico 5 se muestran los resultados relacionados a como consideran los estudiantes la evaluación y el impacto del aula pedagógica con el fin de obtener el máximo potencial de los estudiantes. Por lo cual se obtuvieron las siguientes respuestas, que el 57,1% manifestó que es Excelente y un 35,7% manifestó que es Muy bueno y por último obtenemos el 7,1% donde los encuestados mencionaron que es Bueno, por lo tanto, se deduce que el crear un modelo pedagógico lo evalúan Excelente

Pregunta 6. ¿Practica o ha practicado en algún momento el empleo de las Tics en el sistema educativo?

Tabla 6:
Tics en la educación

Alternativas	Frecuencia	Porcentaje
Todos los días	10	35,7
Ocasionalmente	13	46,4
Casi nunca	3	10,7
Nunca	2	7,1
Total	28	100

Gráfico 6:**Tics en la educación****Análisis e interpretación:**

En la tabla y gráfica 6 se obtienen los siguientes resultados en base a la práctica del empleo de las Tics en el sistema educativo, 46,4% respondieron Ocasionalmente, 35,7 % respondieron Todos los días, 10,7 % respondieron Casi nunca y el 7,1%. respondieron Nunca, Demostrando que todos los días practican en algún momento el empleo de las Tics en el sistema educativo.

DISCUSIÓN**Resultados de investigación**

De acuerdo a la investigación realizada considerando la primera pregunta que dice: ¿Considera usted importante, la creación de un aula pedagógica?"; obteniendo los resultados que nos hacen notar que, si es importante la creación de un aula pedagógica, ya que los estudiantes pasarían de la teoría a la práctica.

En base al estudio que se realizó, tomando en consideración la segunda pregunta, ¿Cree usted que los estudiantes tuvieron un impacto con la creación del aula pedagógica?", tenemos como resultado que los estudiantes lograron conservar ese espíritu educativo utilizando diversas técnicas, así mismo podemos darnos cuenta que (Gutierrez A. , 2020) menciona la importancia de esta profesión (pedagogía), al grado en que es considerada como una ciencia fundamental para el desarrollo intelectual de las sociedades, de tal manera se obtiene un buen resultado en la cual la mayoría estuvieron totalmente de acuerdo.

A partir de la tercera pregunta, "¿Cree usted que la enseñanza y aprendizaje van de la mano?", tenemos como resultado que la enseñanza y el aprendizaje son complementario. El aprendizaje constituye la forma como el estudiante asimila e interpreta los conocimientos que le son transmitidos mediante el proceso de enseñanza por lo cual si tienen una estrecha relación entre sí.

En relación a la cuarta pregunta, "¿cree usted que al implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje mejoraría el desarrollo de los estudiantes?", tenemos como resultado que implementar estrategias en el ámbito educativo es de suma importancia, la vinculación a la sociedad del conocimiento no será posible sin una sociedad de calidad donde incluya estrategias de enseñanza-aprendizaje, en donde la mayoría mencionan muy satisfactorio tal método.

En función de la quinta pregunta, "¿Cómo se evaluaría el impacto de la creación de un aula pedagógica?" El modelo pedagógico es esencial para los estudiantes para promover el aprendizaje y desarrollo de habilidades; se dedujo que es excelente evaluar dicho modelo.

Con respecto a la sexta pregunta, “¿Practica o ha practicado en algún momento el empleo de los tics en el sistema educativo?”, sostienen que las Tics tiene un impacto directo en la enseñanza-aprendizaje al igual que en cualquier otro aspecto del que hacer humano. De esta forma obtenemos como resultado un poco desfavorable ya que, en su mayoría lo practican ocasionalmente.

CONCLUSIONES

En esta investigación se puede concluir que en el campo de la educación, hubo impactos pedagógicos, en el proceso educacional en docentes de la carrera de educación básica, de acuerdo con los resultados encontrados se expone que los impactos pedagógicos en el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes universitarios es de vital importancia, ya que, implica un análisis profundo para facilitar el proceso de formación de los alumnos.

Según los resultados de la encuesta realizada, podemos determinar que el implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje mejoraría el desarrollo de los estudiantes universitarios y es necesario que los docentes utilicen estrategias y métodos que promuevan un aprendizaje con excelencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía

- Amores, A. (2020). Materiales didacticos concretos para favorecer las nociones logico matematicas. *Investigación educativa*.
- Amores, A. (2020). Revista de Educación y Aprendizaje. *Materiales didacticos concretos en la educación inicial, en revistas de educación y aprendizaje*.
- Arguello Pazmiño, A. A. (2018). Reflexiones desde la Pedagogía y la Didáctica. Su impacto en el desarrollo económico y social. . *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Polític*.
- Baque Reyes & Portilla Faican. (2021). <https://repositoriobibliotecas.uv.cl/bitstream/handle/uvscl/2030/2632-14045-4- PB%20%28>.
- Baque Reyes, G. &. (2021). El aprendizaje significativo como estrategia didáctica para la enseñanza–aprendizaje. . *Polo conocimiento, 4*. Obtenido de <https://repositoriobibliotecas.uv.cl/bitstream/handle/uvscl/2030/2632-14045-4- PB%20%28>.
- Chasi Solórzano, B. (2020). Integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. . *Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 6-7*. Obtenido de h.
- Cruz, A. &. (2020). La importancia de los materiales didacticos en el aprendizaje significativo. *Revista de investigación Educativa*.

- Cruz, A. &. (2021). La importancia de los materiales didacticos en el aprendizaje significativo. *Revista de Investigación educativa*, 5 (2), 45-60.
- Espín Álvarez, G. &. (2021). Competencias pedagógicas en los docentes de Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana de Ecuador. . *Revista de Educación*. Obtenido de <https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view>.
- Gonzales, P. . (2023). Metodologías Activas y materiales didacticos en la educación superior. *Revista Internacional de educación*. , 8 (3), 100-115.
- Granda Asencio, L. E. (2019). Las TIC como herramientas didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje. . *Revista Conrado*, 3. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v15n66/1990-8644-rc-15-66-104.pdf>.
- Guerrero, E. S. (2020). Impacto de material didactico en el rendimiento escolar de los estudiantes de educación general Básica. . *Magazine de las Ciencias*, , 5 (CISE), 75-86.
- Gutierrez, A. (2020). UNEA, Universidad de estudios avanzados . Obtenido de UNEA, Universidad de estudios avanzados. <https://www.unea.edu.mx/blog/index.php/importancia-de-la-pedagogia-en-la-educacion>.
- Gutierrez, A. (2020). UNEA, Universidad de estudios avanzados . Obtenido de UNEA, Universidad de estudios avanzados :
- Molineró Bárcenas, M. &. (2019). Herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes de educación superior. . *Revista Iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo*, 4. Obtenido de <https://www.s>.
- Sarto, M. &. (2023). Impacto de material didactico en el rendimiento escolar. *Revista de Educación y Aprendizaje*. , 7 (1), 12-25. .
- Services., A. (2022). La tienda del profesor. Obtenido de La importancia de la pedagogía en la enseñanza : . <https://www.latiendadelprofesor.es/la-importancia-de-la-pedagogia-en-la-ensenanza/>.